

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 230 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	
Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmurotovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA TARBIYA DARSLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHGA O'RGATISH: MAZMUNI, SHAKLI VA METODLARI

Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna

Guliston davlat pedagogika instituti,
"Pedagogika va psixologiya" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Tarbiya fani o'qituvchisining ijtimoiy kompetensiyasi ijtimoiy ish shakli sifatida aholi, kasbdoshlar, o'quvchilar hamda ularning ota-onalari bilan olib boriladigan pedagogik faoliyatda namoyon bo'ladi. Professional o'qituvchi bilan intuitiv yoki impulsiv ravishda tarbiyaviy ta'sir ko'rsatuvchi shaxs o'rtasidagi farq, avvalo, maqsadni aniq belgilash, natijalarni bashorat qilish, nazariy, uslubiy va texnologik tayyorgarlik hamda doimiy maqsadli faoliyat olib borish bilan belgilanadi. Mamlakatimizda tarbiyaviy ishlar va pedagoglarning ijtimoiy kompetensiyalarini modernizatsiya qilish zarurati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son qarorida asoslab berilgan. Mazkur qarorga muvofiq, yoshlar tarbiyasini zamonaviy ilmiy-texnologik asosda tashkil etish, ularni ehtiyojlardan kelib chiqqan holda tayanch kompetensiyalar va fazilatlar asosida shakllantirish talab etiladi. Tarbiya fani o'qituvchisining vazifasi ijtimoiy kompetensiyaning kognitiv va operatsional komponentlarini ta'minlashdan iborat bo'lib, umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standartlari asosida o'quvchilarda Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibat, mas'uliyat, tolerantlik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash va mehnatsevarlik kabi ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni shakllantirishni nazarda tutadi. Mustaqillik sharoitida milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish va uni zamon talablari bilan uyg'unlashtirish orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: tarbiya, adaptivlik tamoyili, pedagogik tizim, tarbiyaviy jarayon, jismonan sog'lom rivojlanish, komponent, konsepsiya.

Abstract: The social competence of a teacher of the subject "Education" is interpreted as a form of social activity manifested in pedagogical work with the population, colleagues, students, and their parents. The distinction between a professional teacher and an individual who exerts educational influence intuitively or impulsively lies primarily in a clear understanding of goals, the ability to predict outcomes, theoretical, methodological, and technological preparedness, as well as consistent purposeful activity. The necessity for modernizing educational work and developing teachers' social competencies is substantiated in the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated 2019-December-31 No. 1059 "On approval of the concept of continuous spiritual education and measures for its implementation." According to this document, the organization of youth education on a modern scientific and technological basis requires the development of fundamental competencies and qualities in accordance with societal needs. The teacher's task is to ensure the integration of cognitive and operational components of social competence. Based on state educational standards of general secondary education, it is essential to form students' spiritual and moral competencies, including patriotism, entrepreneurship, willpower, ideological resilience, kindness, responsibility, tolerance, legal culture, innovative thinking, and diligence. Under the conditions of independence, improving the national education system and aligning it with contemporary requirements remain key priorities for training competitive professionals.

Key words: education, adaptability principle, pedagogical system, educational process, physical development, component, concept.

Аннотация: Социальная компетентность учителя предмета “Воспитание” рассматривается как форма социальной деятельности, проявляющаяся в педагогической работе с населением, коллегами, учащимися и их родителями. Различие между профессиональным учителем и человеком, оказывающим воспитательное воздействие интуитивно или импульсивно, определяется прежде всего четким пониманием цели, прогнозированием результатов, теоретической, методической и технологической подготовкой, а также систематической целенаправленной деятельностью. Необходимость модернизации воспитательной работы и развития социальных компетенций педагогов обоснована в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2019-год 31-декабря № 1059 “Об утверждении концепции непрерывного духовного воспитания и мерах по ее реализации”. В соответствии с данным документом, формирование воспитания молодежи на современной научно-технологической основе требует развития базовых компетенций и качеств с учетом потребностей общества. Задача учителя заключается в обеспечении когнитивных и операциональных компонентов социальной компетентности. На основе государственных образовательных стандартов общего среднего образования предусматривается формирование у учащихся духовно-нравственных качеств, таких как преданность Родине, предприимчивость, сила воли, идеологическая устойчивость, доброта, ответственность, толерантность, правовая культура, инновационное мышление и трудолюбие. В условиях независимости особое значение приобретает совершенствование национальной системы образования и приведение подготовки кадров к мировым стандартам.

Ключевые слова: воспитание, принцип адаптивности, педагогическая система, воспитательный процесс, физическое развитие, компонент, концепция.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o‘zining Oliy Majlisga Murojaatnomasida “intelktual va madaniy salohiyatning qanday noyob boylik ekani, nodir talant egalarini tarbiyalab kamolga yetkazish hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini unutilishga haqqimiz yo‘q”, – deya ta’kidlagan edi. Tarbiya – bu faqat ma’lum qoidalarni o‘rgatish emas, balki shaxsning ichki dunyosini, qadriyatlariga bo‘lgan munosabatini shakllantirish, uni Vatanga sadoqatli, jamoaga foydali inson qilib tarbiyalashdir. Shu sababli pedagoglar, xususan, boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishidagi mutaxassislar tarbiya fanini chuqur bilishlari, uni o‘z faoliyatlarida samarali qo‘llay olishlari zarur.

Xalq ta’limi vazirligi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019-yil 23-avgust kuni xalq ta’limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma’naviyatini yuksaltirish masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishida berilgan topshiriqlar ijrosini ta’minlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida ‘Tarbiya’ fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy qilish choralari to‘g‘risida”gi qarori loyihasi ishlab chiqildi. 2020-yil 6-iyulda “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida ‘Tarbiya’ fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 422-sonli qaror qabul qilindi.

Qarorga muvofiq, umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida “Odobnoma”, “Vatan tuyg‘usi”, “Milliy istiqloq g‘oyasi va ma’naviyat asoslari” hamda “Dunyo dinlari tarixi” fanlarini birlashtirgan holda “Tarbiya” fani 1–9-sinflarda 2020–2021-o‘quv yilidan, 10–11-sinflarda esa 2021–2022-o‘quv yilidan boshlab fanlarga ajratilgan umumiy soatlar doirasida bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etiladi¹. Qaror bilan umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘quvchilari uchun “Tarbiya” fani konsepsiyasi tasdiqlandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son² qaroriga asosan ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada takomillashtirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi. Mazkur dasturda 1–9-sinflar uchun yaratilgan “Tarbiya” fani darsligini davriylik asosida qayta nashr etishda buyuk bobolarimiz asarlaridan keng foydalangan holda to‘ldirib borish vazifasi belgilab berilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarbiya jarayoni o‘zining o‘ziga xosligini saqlab qolish uchun “Tarbiya, tarbiya... tarbiya!” monografiyasi hammualliflari V.A. Karakovskiy, Novikova, Selivanova kabi mashhur pedagoglar hamda estoniyalik pedagog va psixolog O. Yo. Laymete taklif etgan boshqa tushunchadan foydalanadilar. Agar tarbiya jarayoniga Laymete bo‘yicha qaraydigan bo‘lsak, unda tarbiya tizimi faqat didaktikadan iborat bo‘lmaydi, balki bir tomondan psixologik-pedagogik, boshqa tomondan esa ijtimoiy-pedagogik tizimdan iborat bo‘ladi.

Bu, o‘z navbatida, tarbiya tizimi o‘quvchilarga faqat didaktik jihatdan emas (o‘qituvchilar, darslar, darsliklar, uy vazifalari orqali), balki ijtimoiy omil sifatida ham, bolalarning atrof-muhitga jalb etilganligi orqali ta’sir ko‘rsatishini anglatadi. Shuningdek, ota-onalar, o‘qituvchilar va bolalar o‘rtasida yuzaga keladigan munosabatlar, har bir ta’lim muassasasida shakllanadigan ma’lum psixologik muhit ham muhim ta’sir omili hisoblanadi.

1 Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy qilish choralari to‘g‘risida”gi qarori loyihasi ishlab chiqildi. 2020-yil 6-iyulda “Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 422-sonli qaror

2 .O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6 noyabrdagi PQ-4884- son qarori

“Didaktik tizim” tushunchasi pedagogikada qadimdan shakllangan bo‘lib, maktabning didaktik tizimi ta‘lim maqsadlari, o‘qish mazmuni hamda uni tashkil etishning metod va shakllari orqali ifodalanadi. Albatta, tarbiyaviy maqsadlar o‘rganilayotgan material mazmuni, uni yetkazish shakli va metodlari orqali o‘qitish jarayonida ham amalga oshiriladi. Biroq tarbiyaning ikkinchi tushunchasi mantig‘ida didaktik tizimning o‘zi tarbiyaviy tizim tarkibida ishtirok etadi, ya‘ni uning ajralmas qismi hisoblanadi.

Tarbiya – yosh avlodni jamiyatga foydali, axloqan barkamol, ma‘naviy yetuk va jismonan sog‘lom shaxs qilib shakllantirish jarayonidir. Bu jarayon har bir pedagog faoliyatining ajralmas qismi bo‘lib, ayniqsa, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda tarbiya fani alohida ahamiyat kasb etadi. Tarbiya fanini o‘qitishning asosiy maqsadi bo‘lajak pedagoglarga tarbiya nazariyasi va amaliyoti haqida chuqur bilim berish, ularni tarbiyaviy jarayonni to‘g‘ri tashkil eta oladigan, zamonaviy metodlardan foydalana oladigan va har tomonlama yetuk tarbiyachi sifatida tayyorlashdan iborat.

Ushbu maqsadning mohiyati quyidagilarda aks etadi:

- bo‘lajak o‘qituvchilarda tarbiya jarayonining mazmuni, tamoyillari va qonuniyatlari haqidagi bilimlarni shakllantirish;
- ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq, tarbiyaviy faoliyatga mas‘uliyat bilan yondashadigan shaxs sifatida tarbiyalash;
- amaliyotda tarbiyaviy metodlar va texnologiyalarni to‘g‘ri qo‘llay olish ko‘nikmalarini hosil qilish;
- o‘quvchilar bilan tarbiyaviy ishlarda individual yondashuvni shakllantirishga tayyorlash.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo‘lajak pedagoglar tarbiya fanini o‘rganish davomida quyidagi vazifalarni amalga oshiradilar:

1. Tarbiya jarayonining nazariy asoslarini o‘zlashtirish. Tarbiyaning maqsadi, vazifalari, mazmuni, tamoyillari, metod va vositalari haqida chuqur bilim olish hamda turli tarbiya konsepsiyalari bilan tanishish.
2. Pedagogik fikrlashni shakllantirish. Tarbiyaviy vaziyatlarni tahlil qilish, muammoni aniqlash va uni hal qilish yo‘llarini izlash orqali mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish.
3. Tarbiyaviy ishlarni loyihalash va tashkil etish ko‘nikmalarini rivojlantirish. Tarbiyaviy tadbirlar ssenariysini tuzish, sinfda va sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil qilish, o‘quvchilarni ijtimoiy hayotga tayyorlashga xizmat qiluvchi mashg‘ulotlarni o‘tkazishga o‘rganish.
4. Axloqiy, ma‘naviy, estetik, ekologik va mehnat tarbiyasi yo‘nalishlarida bilim va yondashuvlarni egallash. Tarbiyaning turli yo‘nalishlari bo‘yicha zamonaviy yondashuvlar asosida ishlashga tayyorlanish.
5. Pedagogik madaniyat va kasbiy fazilatlarini rivojlantirish. O‘qituvchining nutqi, kiyinish madaniyati, muomala madaniyati va o‘zini tutish qoidalari asosida kasbiy etika va estetikani shakllantirish.
6. Mustaqil ijodiy yondashuv va innovatsion fikrlashni rivojlantirish. Tarbiyaviy faoliyatda yangi usullarni qo‘llash, ijodiy loyihalar ishlab chiqish hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Tarbiya fanini o‘zlashtirish orqali bo‘lajak pedagog har bir darsni tarbiyaviy yo‘nalishda tashkil eta oladi va sinf jamoasida ijobiy muhit yaratishga erishadi³. Tarbiya fani pedagogik ta‘lim tizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ushbu fan orqali o‘qituvchi nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko‘nikmalarni ham egallaydi.

Bo‘lajak pedagoglarga tarbiya fanini samarali o‘rgatishda faqat ma‘ruza va nazariy tushunchalar yetarli emas. Bu borada zamonaviy, innovatsion yondashuvlardan, jumladan:

- muammoli ta‘lim;
- interfaol metodlar (munozara, rolli o‘yinlar, aqliy hujum);
- treninglar va guruhli ishlash texnologiyasi;
- hayotiy vaziyatlar asosida tahlil qilish kabi usullardan foydalanish katta samara beradi.

³ Uzluksiz ma‘naviy tarbiya konsepsiyasi // Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qarori.

Bunday yondashuvlar nafaqat fan mazmunini chuqur o'zlashtirishga, balki talabalarda real vaziyatlarda tarbiyaviy yondashuvni to'g'ri qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'lim tarbiya darslarini innovatsion yondashuv asosida tashkil etish omillari quyidagilardan iborat:

- boshlang'ich ta'lim tarbiya darslarini innovatsion yondashuv asosida tashkil etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish;
- pedagog xodimlar o'rtasida interfaol metodlar mohiyatini ochib berishga qaratilgan maxsus o'quv seminarlarini tashkil etish;
- pedagoglar tomonidan pedagogik texnologiya asoslarini puxta o'zlashtirilishiga erishish;
- pedagoglarda ta'lim-tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishga nisbatan ijodiy yondashuvni shakllantirish;
- o'qituvchilarda darslarni texnologik yondashuv asosida tashkil etish ko'nikma va malakalarini hosil qilish;
- o'qituvchilar tomonidan ta'lim-tarbiyaviy ishlarni interfaol metodlar asosida tashkil etilishiga erishish;
- o'qituvchilarning texnologik asosda pedagogik faoliyatni tashkil etish borasidagi mahoratini oshirish;
- boshlang'ich ta'lim darslarining samaradorligini ta'minlash.

O'qituvchilarda pedagogik faoliyatni interfaol metodlar asosida tashkil etish malakasini shakllantirishning bir qator tamoyillari mavjud⁴.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi globallashuv sharoitida mamlakatimizda yoshlar tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, buning negizida kelajagimiz bunyodkorlari bo'lgan yoshlarni inson qalbi va ongini egallashga qaratilgan turli xil yot g'oyalar, mafkuralar va tajovuzlardan asrab qolish asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Zotan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI-asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda". Bugun yangilanayotgan O'zbekiston sharoitida barcha sohalar kabi ma'naviyat va ma'rifat, tarbiya sohasi ham innovatsiyalarga muhoj⁵. Yevropada, Janubiy Koreya, Yaponiya, Xitoy, Rossiyada yoshlar tarbiyasining ilmiy strategiyalari bilan shug'ullanadigan yuzlab tashkilot, fond va assotsiatsiyalar bor.

Ularning tajribasini o'rganish, zamonaviy texnologiyalarini olib kirish hamda yoshlarni milliy g'oya ruhida tarbiyalash maqsadlarida foydalanish oliy ta'lim modernizatsiyasining muhim talablaridan biri bo'lib turibdi. Zero, olib borilayotgan barcha islohotlar, Taraqqiyot strategiyamizning samaradorligi inson omiliga, uning ma'naviyatiga bog'liq. Shu sababli milliy g'oya, g'oyaviy tarbiya va ma'naviyat-ma'rifat masalalari davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishi bo'lib qoladi. G'oyaviy tarbiyaga befarq va loqayd bo'lgan millat va mamlakatlar yer yuzidan nomi va o'zi yo'qolib ketishiga sabab bo'lsa, yoshlarni zamonaviy milliy g'oya ruhida tarbiyalagan millat bardavom yashaydi. Shu sababli xalqaro maydonda mafkuraviy, g'oyaviy va informatsion kurashlar kuchayib borayotgan hozirgi murakkab va tahlikali davrda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni zamon talablari asosida tashkil etish, yurtdoshlarimizning hayotga ongli munosabatlarini shakllantirish, yon-atrofda yuz berayotgan voqealarga daxldorlik hissini oshirish, mamlakatimiz mustaqilligi va tinch-osoyshta hayotimizga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan tajovuzlarga qarshi izchil kurash olib borish vazifasi muhim masala hisoblanadi⁶.

G'arb davlatlarida hayotning turli sohalarida, xususan, madaniy hayotda yuz berayotgan inqiroziy jarayonlarga xolis yondashayotgan mutaxassislar G'arb dunyosi halokat tomon borayotganligini qayg'u bilan qayd etmoqdalar. Jamiyatimizga o'zga millatlarning ma'naviy qadriyatlarini qanchalik ta'sir ko'rsatmasin, kattalarga, ota-onaga hurmat, kamtarlik, halollik, iymonlilik, mehnatsevarlik, mehmondo'stlik kabi milliy ma'naviy hislatlarimiz barqarordir. Chunki bu ma'naviy hislatlar qon-qonimizga singib ketgan. Xalqimizning axloq, andisha, sharmu hayo, halollik va pokizalik, inson qadr-qimmatini to'g'risidagi ma'naviy qadriyatlariga zid bo'lgan "ommaviy madaniyat" yoshlar ma'naviyatiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda.

Mamlakatimizning kelajagi, Yangi O'zbekistonning istiqboli, ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan pedagog kadrlarning ilmiy salohiyati, saviyasi, fidoiyligi, yosh avlodga ta'lim berish va barkamol inson darajasida tarbiyalab, voyaga yetkazishga bo'lgan shijoatiga bog'liq. Har qanday ta'lim muassasasida tarbiyaviy jarayon bevosita o'qituvchilar tomonidan tashkil qilinadi va olib boriladi. Mamlakatimizda olib borilayotgan ma'naviy-ma'rifiy faoliyat, avvalambor, xalqimizning ma'naviy-ma'rifiy merosiga tayanadi. Zero, bu meros milliy mafkura, ma'naviyatimizning mustahkam manbaidir. Bugungi kun talabasi, bo'lajak mutaxassislarni g'oyaviy tarbiyalash ilgari qo'yilmagan yangi vazifani amalga oshirishni talab qiladi. Ya'ni ilgari talaba-

4 Ismatova N. va b. (2023). Tarbiya: 2-sinf uchun darslik. 1-nashr. Novda.

5 Farsaxonova D.R. (2025). Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani. Ilm nuri print.

6 Farsaxonova D.R. (2009). Talabalarga ma'naviy-axloqiy tarbiya berish texnologiyasi. Fan va texnologiyalar.

larga milliy g'oya, buzg'unchi va bunyodkor g'oyalar to'g'risida bilim berish bilan cheklanib kelingan bo'lsa, endi ulardan ana shu bilimlarini hayotda qo'llashni o'rgatish talab etiladi⁷.

Zero, g'oyaviy tarbiya o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra talaba-yoshlarni ijtimoiy faol mutaxassislar etib tarbiyalashni ko'zda tutadi. Modernizatsiyalashgan g'oyaviy tarbiya g'oyaviy hushyorlikni, kompetensiyalarni yoshlarning kundalik hayotdagi uquvlariga, xulq-atvor me'yorlariga aylantiradi. Ma'naviy-ma'rifiy ishlarning texnologik komponentlari aholi, yoshlarda zarur ijtimoiy-siyosiy, g'oyaviy-mafkuraviy, axloqiy bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiyalar va mustahkam mafkuraviy immunitetni, yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan, ularning ongi, ruhiyati va faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi usul va uslublarni anglatadi⁸.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar texnologiyasining mazmunini oilada, maktabgacha ta'lim, umumta'lim maktablari, oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida, harbiy qismlarda, shuningdek, o'zini o'zi boshqarish organlari, barcha davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan quyidagi yo'nalishlar tashkil etadi:

- mamlakatimiz yoshlarining san'atning turli sohalariga bo'lgan qiziqishlarini, muxlislik madaniyatini har tomonlama rag'batlantirib borish, xalqimizning turli qatlamlari orasida kino va teatr san'atining ahamiyatini yuksaltirish, ommaviyligini ta'minlash borasidagi tizimli faoliyatni yo'lga qo'yish;
- oila, mahalla, maktab, akademik litsey, oliy o'quv yurtlari va ta'limdan tashqari muassasalarda komil inson tarbiyasi bilan bog'liq tuyg'u va tushunchalarni yosh avlod qalbi hamda ongiga ta'sirchan usullar orqali singdirish, ajdodlarimizning bu boradagi merosini bugungi taraqqiyot talablari bilan uzviy holda rivojlantirish;
- xalqimizning ko'p asrlik ma'naviyati, milliy va diniy qadriyatlariga qarshi qaratilgan mafkuraviy xurujlarga qarshi samarali va tizimli kurash olib borish bo'yicha ilmiy-amaliy dasturlar ishlab chiqish;
- ta'lim muassasalari, davlat va nodavlat tashkilotlar, korxonalarining ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha mas'ullar malakasini oshirish tizimini yaratish, milliy g'oya va ma'naviyat asoslari turkumidagi fanlarni o'qitish samaradorligini oshirish;
- ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha kadrlar zaxirasini shakllantirish, zaxiraga qo'yilgan kadrlar uchun maxsus o'quv kurslarini tashkil etish;
- ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar samaradorligi va ta'sirchanligini oshirish maqsadida ilg'or tajribalar, innovatsion g'oyalarni hayotga joriy etishni rag'batlantirish mexanizmini ishlab chiqish;
- bolalar, o'smirlar, yoshlar va kattalarga mo'ljallangan, milliy ma'naviyat targ'ibotiga bag'ishlangan hamda ma'rifiy yo'nalishdagi dolzarb mavzulardagi hujjatli va badiiy filmlar, shuningdek, o'quv filmlari yaratish ishlarini tashkil qilish;
- yoshlar bilan ishlashda ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot ishlarining ta'sirchanligini oshirish, bu borada zamonaviy axborot texnologiyalari imkoniyatlari asosida samarali mexanizmni yaratish;
- aholi va yoshlarning ma'naviy-axloqiy, siyosiy-ijtimoiy, diniy masalalarga oid ma'naviy ehtiyojlaridan kelib chiqib, ijtimoiy muhit va jamoatchilik kayfiyatini o'rganish bo'yicha tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish shular jumlasidandir.

OTMlardagi tarbiya tizimi nazariyasi va amaliyotini o'rganish, tizimning zamonaviy faoliyatini tahlil etish, pedagogik va boshqa ilmiy adabiyotlarni kompleks o'rganish talabalarni kasbiy tarbiyalash tizimi faoliyatini tashkillashtirishda didaktika va tarbiya nazariyasi inobatga olinishini ko'rsatadi.

Talabalarni kasbiy tarbiyalash tizimiga qo'yiluvchi asosiy talablar quyidagi tamoyillarda o'z aksini topadi:

- maqsadga muvofiqlik tamoyili – tizimning ma'lum konsepsiyalar, bosh g'oya, dasturlar va vazifalar maqsadlariga mos ravishda tashkiliy-tuzilmaviy qurilishi;
- integrativlik tamoyili – tizimning alohida differentsiyalashgan qismlari va funksiyalarining bir butunlikka birlashishini taqozo etadi va ushbu jarayonga yaxlitlik bag'ishlaydi;
- tarbiyalovchi ta'lim tamoyili – talabalarning shaxsiy rivojlanishi, o'zi ustida ishlashi uchun ijobiy motivatsiyaning shakllanishi va o'qishdan tashqari ijodiy-amaliy faoliyatga yo'naltirish maqsadida o'qitilayotgan fanlar mazmunidagi tarbiyaviy potentsialdan faol foydalanish;
- professor-o'qituvchilar va guruh murabbiylariga qo'yiluvchi talablarning bir xilligi tamoyili – tarbiyaviy jarayonning barcha obyektlari talablarining o'zaro kelishilgan bo'lishini nazarda tutadi;
- adaptivlik tamoyili – pedagogik tizimni tashqi va ichki omillar, sharoitlarga moslashtirish orqali amalga oshadi;

⁷ Farsaxonova, D.R. (2022). Tarbiyaviy ishlar metodikasi fanini o'qitish texnologiyasi. Fan ziyosi.

⁸ Farsakhanova, D. (2020). About the use of interactive methods in developing students' speech. Архив Научных Публикаций JSPI.

- tarbiyaviy tizimlarning faoliyati va rivojlanishining konseptual jihatlarini asoslashda ilmiylik tamoyili – ilmiy yondashuvni taqozo etadi;
- kasbiy yo'nalganlik tamoyili – bo'lajak mutaxassislar tomonidan kasbiy jamiyatning ma'naviy-axloqiy qoidalarining o'zlashtirilishi;
- talabalarni kasbiy tarbiyalash tizimi faoliyatining tizimlilik, davomiylik va uzluksizligi tamoyili barcha vazifalarni kompleks bajarib, muvozanatsizlik va tarqoqlik yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslikni taqozo etadi⁹.

Yuqoridagi fikrlar zamonaviy g'oyaviy tarbiyani modernizatsiyalashda qator muammolarni hal etishni taqozo etadi. Jumladan:

- jamiyat hayotida keng ko'lamli mafkuraviy-axborot muhiti yaratish;
- yoshlarda milliy g'oyaga doir bilimlarni egallashga bo'lgan ehtiyojni qaror toptirish va bu bilimlarni puxta o'zlashtirishga erishish, amaliy ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlarini ta'minlash;
- yoshlar ongida milliy g'oyani singdirishning pedagogik asoslarini zamonaviylashtirish;
- oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning ko'lami hamda sifatini oshirish va ularning hayotiyligini ta'minlash¹⁰.

Zero, dunyodagi mafkuraviy tortishuvlar va axborot xurujlari o'sib kelayotgan yosh avlodni g'oyaviy tarbiyalash oldiga yangi, zamonaviy talablarni qo'ymoqda. Oliy ta'lim muassasalarida yot mafkuralarning ta'sirini zararsizlantirish zarurati alohida ta'kidlanmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlar muayyan tamoyillarga tayangandagina o'z samarasini beradi. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini belgilovchi asosiy tamoyillar sirasiga milliy mafkuraviy yo'naltirilganlik, nopartiyaviylik, ta'lim va tarbiya birligi, hayotiylik, integrallik, ong va xulq-atvor birligi, amaliylik, ommaviylik, talabalar tashabbusini rag'batlantirish, yaxshi fazilatlarini rag'batlantirish, ma'naviy illatlarga qarshi "Jaholatga qarshi ma'rifat" bilan kurashish, talabalarning bo'lajak kasbiy xususiyatlarini inobatga olish, uzviylik kabilar kiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, bugungi kun talabasi, bo'lajak mutaxassislarni g'oyaviy tarbiyalash O'zbekiston taraqqiyotining yangi davri talablari asosida, ilmiy-pedagogik yondashuvlar asosida modernizatsiyalashuv jarayonida talabalarni mustaqil kasbiy ma'naviy-hayotga tayyorlash doirasida amalga oshirilishini talab qiladi. Ya'ni, ilgari talabalarga milliy g'oya, buzg'unchi va bunyodkor g'oyalar to'g'risida bilim berish bilan cheklanib kelingan bo'lsa, modernizatsiyalashgan g'oyaviy tarbiya g'oyaviy hushyorlikni, kompetensiyalarni yoshlarning kundalik hayotdagi uquvlariga, xulq-atvor me'yorlariga aylantiradi. Zero, hozirgi bosqichda milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari rivojlanish talabalardan ma'naviy-axloqiy fazilatlar mazmunini bilishnigina emas, balki ularni o'zining kundalik amaliy faoliyatida qo'llash uquviga ega bo'lishni talab qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son qarori.
2. Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida 'Tarbiya' fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy qilish choralari to'g'risida"gi qarori loyihasi. 2020-yil 6-iyulda "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida 'Tarbiya' fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 422-son qaror qabul qilingan.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrda PQ-4884-son qarori.
4. Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi // Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son qarori.
5. Abdullayeva B. va boshqalar (2021). Umumiy pedagogika. Innovatsiya-Ziyo.
6. Ismatova N. va boshqalar (2023). Tarbiya: 2-sinf uchun darslik. 1-nashr. Novda.
7. Farsaxonova D.R. (2025). Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani. Ilm nuri print.
8. Farsaxonova D.R. (2009). Talabalarga ma'naviy-axloqiy tarbiya berish texnologiyasi. Fan va texnologiyalar.
9. Farsaxonova D.R. (2022). Tarbiyaviy ishlar metodikasi fanini o'qitish texnologiyasi. Fan ziyosi.
10. Farsakhanova D. (2020). About the use of interactive methods in developing students' speech. Arxiv nauchnykh publikatsiy JSPI.
11. Farsakhanova D.R. (2009). The technology of spiritual and moral education of students (teaching guide). Tashkent, 104.
12. Farsakhanova D. (2020). Improvement of the methodology of spiritual and moral education of students of pedagogical institutions. Arxiv nauchnykh publikatsiy JSPI.

⁹ Farsakhanova, D. R. (2009). The technology of spiritual and moral education of students (teaching guide). Tashkent, 104.

¹⁰ Farsakhanova, D. (2020). Improvement of the methodology of spiritual and moral

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.